

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

omillariga bo‘lgan munosabati gulkaramga o‘xshashligi mamlakatimizda uni yetishtirish istiqbolli ekanligini ko‘rsatadi. Ekinni serhosil, mahalliy iqlim sharoitlariga moslashgan nav va

duragaylarini tanlash va ularni yetishtirish texnologiyasi asosiy elementlarini ishlab chiqish sabzavot turlarini yanada ko‘paytirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Андреев Ю.М. Овощеводство. М., 2002.
2. Арипова Ш.Р. Брокколи ва брюссель карами етиштириш. Т., 2021.
3. Болтаев М.А., Асатов Ш.И. Такрорий экин сифатида брокколини етиштириш технологияси бўйича тавсиянома. Т., 2019.
4. Балашев Н.Н. Сабзавотчилик. Т., 1977.
5. Qodirxo‘jaev O., Muhamedov M.M. “Karam o‘simliklari”. Sabzavot ekinlari yetishtirish texnologiyasi. Т., 2000. 52 – 53 b.
6. Boltayev M.A., Asatov Sh.I. O‘zbekistonda duragaylarni tanlash va qayta ekilgan brokkoli ekish muddatlarini belgilash. Fan va amaliyot byulleteni. № 6. Т., 2018. 113-120 b.

УЎТ: 635.261

ПОРЕЙ ПИЁЗИНИ ЕТИШТИРИШНИНГ САМАРАЛИ УСУЛЛАРИНИ АНИҚЛАШ

Низанов Жанибек Хумметиллович¹

Асатов Шухрат Исматович²

Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар
институти таянч докторанти¹

janibeknizanov2@gmail.com

Тошкент давлат аграр университети к.х.ф.д., профессор²

sh.asatov@gmail.com

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРИЁМОВ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЛУКА ПОРЕЯ

Низанов Жанибек Хумметиллович¹

Асатов Шухрат Исматович²

Докторант Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий²

janibeknizanov2@gmail.com

Ташкентский государственный аграрный университет, д.с.-х.н., профессор¹

sh.asatov@gmail.com

DETERMINING EFFECTIVE METHODS FOR CULTIVATING LEEKS

Nizanov Janibek Khummetillovich¹

Asatov Shukhrat Ismatovich²

Doctoral student of Karakalpak Institute of Agriculture and Agrotechnologies¹

janibeknizanov2@gmail.com

Tashkent State Agrarian University, Doctor of Agricultural Sciences, Professor²

shuxratasatov1961@gmail.com

Аннотация. Мақолада порей пиёзини қумлашнинг аҳамияти, қумлаш усулларининг оқ сохта поянинг ўсиши, ривожланиши ҳамда ҳосилдорлигига таъсирини аниқлаш бўйича олиб борилган тажриба натижалари ёритилган. Ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра энг йирик оқ сохта поялар, ўсимликлар вегетация даврида 3 мартаба қумланганда шаклланиб, унинг узунлиги назорат ҳамда бошқа, 1 ва 2 марта қумлаш вариантларидаги ўсимликлар

пояларига нисбатан узунлиги жиҳатидан 3,2-9,9 см., диаметри 0,3-0,9 см. ва вазни 7,6-20,9 г. юқори бўлган.

Калим сўзлар. Порей пиёзи, нав, пиёз кўчатлари, оқ сохта поя, қумлашининг аҳамияти, ўрточа вазни, хосилдорлик, агротехникаси.

Аннотация. В статье описана важность окучивания лука-порея, приведены результаты опытов по определению влияния способов окучивания на рост, развитие и продуктивность стеблей лука-порея. По результатам исследований, наиболее крупные белые ложные стебли образовывались при 3-кратном опрыскивании растений за вегетацию; их длина составляла 3,2-9,9 см, диаметр 0,3-0,9 см и масса 7,6-20,9 г.

Ключевые слова. Лук-порея, сорт, рассада лука, ложный стебель, важность окучивания, средняя масса, урожайность, агротехника.

Abstract. The article describes the importance of hilling leeks, the results of experiments to determine the influence of hilling methods on the growth, development and productivity of leek stems. According to the research results, the largest white false stems were formed when plants were sprayed 3 times during the growing season; their length was 3.2-9.9 cm, diameter 0.3-0.9 cm and weight was 7.6-20.9 g.

Keywords. Leeks, variety, onion seedlings, white stem, importance of hilling, average weight, yield, agricultural technology.

Кириш. Республикамиз аҳолисининг сабзавот маҳсулотларига бўлган талабини йил давомида, узлуксиз таъминлашда уларни етиштириш хажмини кескин кўпайтиришни тақазо этади. Бунга эса замонавий, ресурс тежамкор агротехнологияларни самарали қўллаш орқали эришиш мумкин. Шунингдек, сабзавотчилик тармоғини янада кенгайтириш, экинларни етиштириш ва парваришлашнинг самарали усулларини соҳага жорий этиш, шунингдек, етиштирилаётган сабзавотлар хилини ва уларни кам тарқалган турларини кўпайтириш лозим.

Қорақалпоғистон Республикаси тупроқ-иқлим шароитида ҳам сабзавотларнинг янги, серҳосил ва турли муддатларда етиштиришга мос тур ва навларини танлаш, замонавий технологияларни қўллаган ҳолда уруғидан ва кўчатидан етиштириш ечимини кутаётган масалалардан бири ҳисобланади.

Сабзавот экинлари орасида пиёз ўсимлиги асосий сабзавотлардан бири ҳисобланиб, пиёз боши ва яшил барглари йил давомида истеъмол қилинади. Унинг таркибида жуда кўп азотли моддалар (1,7-2,5%), шакар, эфир мойлари, витаминлар, ферментлар, кальций ва фосфор тузларини

сақлайди. Айниқса порей пиёзи таркибида бу моддалар жуда кўп миқдорда бўлади.

Порей пиёзи (*Allium porrum* L.) жуда қадимий экин бўлиб, қадимги мисрликлар, юнонлар ва римликлар томонидан озик-овқат ва доривор восита сифатида кенг қўлланилган.

Дунё бўйича порей пиёзидан ҳар йили 2,9-3,2 млн. тонна атрофида маҳсулот етиштирилади. Порей пиёзини етиштириш бўйича йирик 10 давлатлар қаторига Индонезия (638,7 минг т.), Туркия (168,7 минг т.), Франция (157,5 минг т.), Жанубий Корея (150,1 минг т.), Белгия (139,2 минг т.), Хитой (118,9 минг т.), Нидерландия (95,0 минг т.), Қозоғистон (94,0 минг т.) ва Германия (87,1 минг т.) каби давлатлар қиради.

Йиллик экспорт ҳажми бўйича Нидерландия, импорт қўлами бўйича эса АҚШ давлати етакчилик қилиб келмоқда [8].

Порей пиёзи жуда фойдали - у туйимли ва бир қатор шифобахш хусусиятларга эга. Шу сабабли уни халқ табобатида доривор сабзавот сифатида кенг қўлланилади. Кимёвий таркиби бўйича бош пиёзга ўхшайди, лекин ундан нозик таъми ва узига хос ҳиди билан ажралиб туради. Порей пиёзи таркибида олтингугуртни ўз ичига олган эфир мойи - 37 мг % гача мавжуд [3].

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Кимёвий таркибига кўра, порей пиёзининг оқ сохта пояларида 83-85% сув, 1,8-2,2% оксиллар, 0,2% ёғлар, 11,2% углеводлар, 15-30 мг% аскорбин кислота, 40 мг% гача каротин, шунингдек, В₁, В₂, В₆, В₉, РР витаминлари мавжуд. Порей пиёзининг энергетик қиймати 100 г учун 52-65 ккал, бош пиёз эса атиги 23-28 ккал. Порей пиёзи таркибидаги микроэлементлар орасида калий, темир ва рух устунлик қилади. Бундан ташқари, у никел, хром, кобальт, ванадий, магний, фосфор, калций, молибден ва титанни ўз ичига олади [2].

Адабиётлар таҳлили ва методология. Қорақалпоғистон Республикаси тупроқ ва иқлим шароитида порей пиёзи экинидан муттасил мўл ва сифатли ҳосил олиш кўп жиҳатдан худудга мослашувчан навларни танлаш, уларнинг уруғини экишолди тайёрлаш, кўчатларини етиштириш, қулай экиш схемалари, экиш муддатлари ва парваришланишнинг самарали усулларини илмий жиҳатдан ёндашган ҳолда аниқлашга боғлиқ. Энг аҳамиятли томони шундаки бу йўналишда Қорақалпоғистон Республикаси тупроқ ва иқлим шароитида тадқиқотлар ўтказилмаган. Янгидан суғориладиган оч тусли бўз тупроқларда порей пиёзи ҳар хил навларини турли экиш муддатлари ва схемаларида ўстириш, шунингдек ўсимликни самарали парваришлаш усулларини ишлаб чиқиш илмий ва амалий жиҳатдан долзарб ҳисобланади.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, порей пиёзини етиштиришнинг самарали усулларини аниқлаш мақсадида 2023-2024 йиллар мобайнида илмий-тадқиқот ишларини олиб боришни ўз олдимишга мақсад қилиб кўйдик.

Натижалар. Дала тажрибалари Нукус туманида жойлашган Қорақалпоғистон кишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институтининг тажириба дала майдонида ўтказилди.

Тадқиқотларда порей пиёзининг Карантанский нави кўчатлари экиб синалди. Дала тажрибалари тўрт бора такрорланишда, узунлиги 5 метр бўлган эгатларда олиб

борилди. Тажрибаларда қўйидаги кузатув ва ўлчовлар ўтказилди; фенологик, биометрик кузатувлар ҳамда ҳосил миқдорини аниқлаш бўйича кузатувлар олиб борилди. Олинган натижаларнинг статистик анализи Б.А.Доспехов [6] усулида амалга оширилди.

Тажрибалар «Сабзавотчилик, полизчилик ва картошқачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси» (Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б., 2002) [1], «Методика полевого опыта в овощеводстве и бахчеводстве» (Белик В.Ф., 1992) [5] ва «Методические указания по изучению коллекции лука и чеснока» (Казакова А.А., Борисенкова Л.С., 1986) [7] услубий қўлланмалари асосида олиб борилди, тадқиқот натижаларининг статистик таҳлили «Эксел 2010» ва «Statistica 7.0 for Windows» компьютер дастурида, 0,95% ишончилилик оралиғи билан «Методика полевого опыта» (Доспехов Б.А., 1985) дисперсион усули бўйича ҳисобланди.

Маълумки, ҳар бир сабзавот экинини етиштиришнинг энг самарали усулларини аниқлаш долзарб масалалардан ҳисобланади. Шунинг учун кўпгина илмий-тадқиқот марказлари томонидан бу масала ўрганилмоқда. Сабзавот экинларини етиштиришда олиб бориладиган агротехник тадбирлар олинадиган ҳосилдорликка ўз таъсирини кўрсатади.

Порей пиёзининг “оқ сохта поялари” озик-овқатга янгилигича ёки қайта ишланган ҳолда истеъмол қилинади. Ўсимликлардаги шаклланадиган сохта оқ пояларининг ўлчами ўтказиладиган агротехник тадбирларга боғлиқдир.

Порей пиёзининг асосий товарбоп қисми ҳисобланувчи оқ сохта пояларининг ўсиши ва ривожланиши шунингдек, ҳосил кўрсаткичларининг ортишида ўсимликнинг вегетация даври давомида амалга ошириладиган агротехник тадбирларнинг хусусан қумлаш тадбирининг ўрни жуда ям катта ҳисобланади.

Тадқиқотларимиз давомида ҳам синалган парваришлаш усулларининг порей пиёзининг оқ сохта пояларининг ўсиши, ривожланиши ва ҳосил кўрсаткичларига

**YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI
TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI**

сезиларли таъсир кўрсатиши аниқланди
(1 жад.).

**Порей пиёзини самарали парваришлаш усулларининг оқ сохта поянинг ўсиши ва
ривожланишига таъсири, 2023-2024 й.й.**

1 жадвал

№	Қумлаш усуллари	Бир туп ўсимликдаги оқ сохта поя узунлиги, см.			Бир туп ўсимликдаги оқ сохта поя диаметри, см.		
		2023 йил	2024 йил	ўртача	2023 йил	2024 йил	ўртача
1	Оддий усул (назорат)	11,9	10,3	11,1	3,0	3,2	3,1
2	1 марта қумлаш	15,3	16,0	15,6	3,6	3,4	3,5
3	2 марта қумлаш	17,4	17,8	17,6	3,9	4,0	3,9
4	3 марта қумлаш	20,2	21,5	20,8	4,2	4,3	4,2

Юқоридаги (1 жадвалда) келтирилган маълумотлардан кўришиб турганидек энг йирик оқ сохта поялар, ўсимликлар вегетация даврида 3 мартаба қумланганда шаклланиб, унинг узунлиги бошқа (назорат, 1 ва 2 марта қумланган) вариантлардаги ўсимликлар

пояларига нисбатан 3,2-9,7 см., диаметри 0,3-1,1 см. юқори бўлди.

Шунингдек, олиб борилган тадқиқотлар давомида синалган парваришлаш усулларининг порей пиёзининг ҳосилдорлигига ҳам сезиларли таъсир кўрсатиши аниқланди (2 жад.).

Порей пиёзини парваришлаш усулларининг ҳосилдорликга таъсири, 2023-2024 й.й.

2 жадвал

№	Қумлаш усуллари	Бир туп ўсимликнинг вазни (гр)			Умумий ҳосилдорлик (т/га)		
		2023 йил	2024 йил	ўртача	2023 йил	2024 йил	ўртача
1	Оддий усул (назорат)	278,4	270,6	274,5	21,5	20,2	20,8
2	1 марта қумлаш	297,9	311,2	304,5	25,8	24,7	25,2
3	2 марта қумлаш	324,1	320,4	322,2	25,7	26,3	26,0
4	3 марта қумлаш	332,3	328,1	330,2	27,2	27,4	27,3
Н ср 0,5							1,2

2 жадвалдаги бир дона ўсимликнинг ўртача вазни назорат вариантга нисбатан ўсимликлар вегетация даврида 1 марта қумланганда 30,0 г., 2 марта қумланганда 47,7 г. ва энг юқори фарқ ўсимликлар вегетация даврида 3 марта қумланганда

шаклланиб, бу кўрсаткич 55,7 г. ташкил қилди.

Умумий ҳосилдорлик таҳлилига кўра назорат вариантга нисбатан энг юқори 6,5 т/га фарқ билан ўсимликлар вегетация даврида 3 марта қумланганда шаклланди.

Муҳокама. Ўтказилган биометрик ўлчовларда назорат вариантыда ўстирилган порей пиёзининг бир дона ўсимлиги ўртача вазни 274,5 г. ни ташкил қилиб унга нисбатан 1 марта қумлаш (304,5 г.), 2 марта қумлаш (322,2 г.) ва 3 марта қумлашда (330,2 г.) мутаносиб равишда 30,0; 47,7; 55,7 г. юқори бўлди.

Тажрибамизда бир дона ўсимликдаги энг узун оқ сохта поя ўлчамлари 3 марта қумлашда 20,8 см., 2 марта қумлашда 17,6 см. ва 1 марта қумлаш вариантыда 15,6 см. ни ташкил қилди. Бу кўрсаткичлар назорат вариант яъни оддий усулда ўстирилган порей пиёзи оқ сохта поясига нисбатан, мутаносиб равишда 9,7; 6,5 ва 4,5 см. юқори бўлди. Шунингдек, бир дона ўсимликдаги диаметри энг катта оқ сохта поя ўлчамлари 3 марта қумлашда 4,2 см., 2 марта қумлашда 3,9 см. ва 1 марта қумлаш вариантыда 3,5 см. ни ташкил қилди. Бу эса назорат (оддий усул) вариантга нисбатан, мутаносиб равишда 1,1; 0,8 ва 0,4 см. га юқори демакдир.

Булардан ташқари тажрибамиздаги умумий ҳосилдорлик таҳлиliga кўра назорат вариантга нисбатан 1,6 т/га фарқ билан ўсимликлар вегетация даврида 3 марта қумланганда шаклланди.

Хулосалар

- Порей пиёзидан юқори ҳосил етиштириш ва сифат кўрсаткичларини ортишида ўсимликнинг вегетация даври давомида самарали парваришlash усулларини хусусан, қумлаш агротехник тадбирларини ўтказиш лозим.

- вегетация даврида 3 марта қумлаш бошқа қумлаш усулларига нисбатан 3,2-9,7 см. узунроқ ўлчамдаги оқ сохта поялар олиш имконини беради.

- Порей пиёзининг оқ сохта поясининг диаметри, бир дона ўсимликнинг ўртача вазни ва умумий ҳосилдорлик жиҳатидан ҳам энг юқори кўрсаткичлар вегетация даврида 3 марта қумлаш усулида синалган ўсимликларда аниқланди.

Адабиётлар рўйхати

1. Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б. Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси. – Тошкент, Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2002. – Б. 217.
2. Агафонов А.Ф Дубова М.В., “Селекция лука порея для средней полосы России при выращивании безрассадным способом”. – Москва, 2001. –С.47
3. Азимов Б.Ж., Буриев Х.Ч., Азимов Б.Б. “Сабзават экинлари биологияси”. – Тошкент, 2002. – Б.219.
4. Бакиев А., Махкамов.С. Зеленные и малораспространенные овощные культуры. – Ташкент : Мехнат, 1987. – С.29
5. Белик В. Ф. Методика полевых опытов в овощеводстве и бахчеводстве. – Москва.,1992. – 201-204 с.
6. Доспехов Б. А., Методика полевого опыта. –Москва, Агропромиздат, 1985. – С.188-207.
7. Казакова А.А., Борисенкова Л.С., «Методические указания по изучению коллекции лука и чеснока». –Москва,1986.
8. <https://www.tridge.com/intelligences/leek/production>